

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

Jahrestagung

7. - 10. Oktober 1987

Tagungsbüro: Musikwissenschaftliches Seminar der Universität
Schloßplatz 6, 4400 Münster, Tel.: (0251) 834450
(Kavaliershäuschen Nord, gegenüber Schloß, Plan: 19)

Öffnungszeiten:

Mittwoch,	7. Oktober 1987	14.00-20.00 Uhr
Donnerstag,	8. Oktober 1987	9.00-19.00 Uhr
Freitag,	9. Oktober 1987	9.00-19.00 Uhr
Sonabend,	10. Oktober 1987	9.00-13.00 Uhr

Mittwoch, 7. Oktober 1987

19.00 Uhr
Dominikanerkirche
Salzstraße (Plan: neben 34)
Orgelkonzert
Winfried Schlepphorst (Münster)
Werke von Jan Pieterszoon Sweelinck,
Samuel Scheidt, Franz Tunder,
Dietrich Buxtehude, Johann Nepomuk
Hummel und Alexandre Guilmant

20.15 Uhr
Ratskeller
Prinzipalmarkt 10 (Plan: 38)
Geselliges Beisammensein

Donnerstag, 8. Oktober 1987

9.00 - 10.00 Uhr
Schloß (Plan: 19)
Sitzungssaal Keller
Zusammenkunft der Delegierten der
Musikwissenschaftlichen Institute
bzw. Lehrstühle und der mit
Promotionsrecht versehenen
Hochschulen

10.30. - 12.30 Uhr
Schloß (Plan: 19)
Aula
Eröffnung der Jahrestagung:
Musikalische Umrahmung, Grußworte

Vortrag von Prof. Dr. Friedrich
Ohly (Germanistisches Institut der
Universität Münster) "Bemerkungen
zur Signaturenlehre in der frühen
Neuzeit"

12.30 Uhr
Schloß (Plan: 19)
Empfang durch den Rektor der
Westfälischen Wilhelms-Universität

15.00 - 17.30 Uhr
Schloß (Plan: 19)
Aula
SYMPOSION I "Zeichen und Struktur
in der Musik der Renaissance"
(Leitung: Ludwig Finscher und Klaus
Hortschansky)

Referate (Arbeitsthemen):

Klaus Hortschansky (Münster)
Bedeutungsforschung und
Musikwissenschaft

Peter Cahn (Frankfurt/M.)
Zur Vorgeschichte des Opus
perfectum et absolutum in der
Musikauffassung um 1500

Willem Elders (Utrecht)
Struktur, Symbol und Zeichen in der
altniederländischen Totenklage

Clemens Goldberg (Paris)
Musik als kaleidoskopischer Raum:
Zeichen, Motiv, Gestus und Figur in
der Musik Johannes Ockeghems

18.00 Uhr
Universitätsbibliothek
Krummer Timpen 3-5
(Plan: 27)
Lesesaal, 1. OG
Eröffnung der Ausstellung "Musik an
westfälischen Adelshöfen. Seltene
und schöne Notendrucke aus den
Schlössern Rheda und
Burgsteinfurt"

20.00 Uhr
Erbdrostenhof
Salzstraße (Plan: 37)
Festsaal
Konzert des ARTARIA Ensemble
"Musik an westfälischen Adelshöfen"
(veranstaltet vom Westdeutschen
Rundfunk in Verbindung mit dem
Musikwissenschaftlichen Seminar
der Universität Münster)

Werke aus den Sammlungen der
Schlösser Rheda und Burgsteinfurt
von Georg Philipp Telemann, Johann
Christian Bach, Johann Baptist
Vanhel, Joseph Haydn, Friedrich
Hartmann Graf, Burghard Philipp
Roslaub und Wolfgang Amadeus Mozart

Freitag, 9. Oktober 1987

9.00 - 11.30 Uhr
Schloß (Plan: 19)
Aula
SYMPOSION II "Europäische Verflech-
tungen in Orgelbau und Orgelspiel"
(Leitung: Winfried Schlepphorst)

Referate (Arbeitsthemen):
Friedrich W. Riedel (Mainz)
Orgelbau und Orgelmusik im
Kurfürstentum Mainz

Arnfried Edler (Kiel)
Zur Problematik der Choralfantasie
im 17. Jahrhundert

Winfried Schlepphorst (Münster)
Die westfälische Orgellandschaft in
ihrer Beziehung zu anderen Gebieten

Karl Schütz (Wien)
Österreich - Orgelland im Herzen
Europas

12.00 Uhr
Westfälisches Landesmuseum
für Kunst und Kultur-
geschichte
Domplatz 10 (Plan: 42)
Besuch der Ausstellung "Musiker der
Renaissance und des Frühbarock.
Graphische Portraits" (vorbereitet
in Verbindung mit dem Musik-
wissenschaftlichen Seminar der
Universität Münster)

14.00 - 15.00 Uhr
Schloß (Plan: 19)
Sitzungssaal Keller
Sitzung des Beirats der Gesell-
schaft für Musikforschung

15.30 - 18.00 Uhr
Schloß (Plan: 19)
Aula

SYMPOSION I (Fortsetzung)
Klaus-Jürgen Sachs (Erlangen)
Musikalische 'Struktur' im Spiegel
der Kompositionslehre von Pietro
Pontios (Ponzio) "Ragionamento di
musica" (1588)

Martin Just (Würzburg)
Josquins Vertonungen
neutestamentlicher Texte

Rafael Köhler (Heidelberg)
Die Spiritus-et-alme-Tropusver-
tonungen als liturgische Zeichen

Dietrich Kämper (Köln)
Vincenzo Ruffos "Capricci" (1564)
und die Vorgeschichte des
musikalischen Kunstbuchs

20.00 Uhr
St. Petri-Kirche
Jesuitengang
(Plan: 45)

Konzert des ODHECATON Ensemble für
Alte Musik Köln "Beata progenies -
Marienmusiken aus Mittelalter und
Renaissance"
(veranstaltet vom Westdeutschen
Rundfunk in Verbindung mit dem
Musikwissenschaftlichen Seminar
der Universität Münster)

Werke von Philip de Vitry, Lionel
Power, John Dunstable, Guillaume
Dufay, Nicolas Gombert, Josquin
Desprez, Pierre de la Rue, Arnolt
Schlick, Tilman Susato, Ludwig
Senfl, Annibale Padovano, Giovanni
Pierluigi Palestrina, Michael Prae-
torius, Gregor Aichinger, Jean de
Castro, Orlando di Lasso und
Anonymi

Sonabend, 10. Oktober 1987

9.00 - 11.00 Uhr
Schloß (Plan: 19)
Hörsäle

Sitzungen der Fachgruppen (die
Einladung zu diesen Sitzungen
ergeht durch die Vorsitzenden)

11.30 Uhr
Schloß (Plan: 19)
Aula

Mitgliederversammlung der
Gesellschaft für Musikforschung

Buch- und Notenausstellung

Während der Veranstaltungen im Schloß werden die Regensbergische
Buchhandlung und das Musikhaus Viegenger im Foyer vor der Aula
Musikbücher und Musikalien ausstellen.